

Artigo

Autoavaliação de um programa profissional de pós-graduação em educação: contribuições para o debate

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19422222>

Regilson Maciel Borges

<https://orcid.org/0000-0001-6115-364X>

Resumo

A autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação *stricto sensu* passou a ser inserida desde o ano de 2019 na política de avaliação realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Neste artigo discute-se a autoavaliação desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), na modalidade de Mestrado Profissional, da Universidade Federal de Lavras (UFLA) com objetivo de apresentar o percurso de avaliação realizado pelo programa, com destaque para os princípios, objetivos, metas, instrumentos e sistemática de autoavaliação. O referencial teórico se fundamenta nos estudos de Ana Maria Saul, José Dias Sobrinho, Marcos Masseto, José Vieira de Sousa, Claudia Griboski, Mary Angela Brandalise, entre outros autores que discutem a autoavaliação da educação superior no Brasil. O método estabelecido foi o estudo de caso qualitativo como descrito por Menga Lüdke e Marli André na análise sobre abordagens qualitativas da pesquisa em educação. Como dados, foram cotejados os relatórios parciais de autoavaliação e do relatório final elaborado para a coleta Capes do quadriênio 2021-2024, com destaque para os instrumentos aplicados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e pelo Programa de Pós-Graduação. Os resultados mostram que o programa seguiu uma sistemática de autoavaliação que considerou a) Preparação do processo de autoavaliação; b) Coleta de dados junto à comunidade; c) Organização das informações e geração das transformações necessárias para a melhoria da qualidade; d) Socialização dos resultados da autoavaliação com a comunidade acadêmica; e e) Avaliação externa e Metaavaliação. Evidencia-se que o PPGE/UFLA constrói uma política de autoavaliação que dialoga diretamente com a tradição crítica brasileira das discussões sobre a condução dos processos de autoavaliação da educação superior (Dias Sobrinho, 2003; Saul, 2010; Brandalise, 2010) e, ao mesmo tempo, responde às exigências regulatórias da Capes. Com esse estudo busca-se contribuir como debate para fins de troca de experiências sobre os processos desenvolvidos em outras instituições que fomentem a circulação do conhecimento produzido sobre o tema da autoavaliação dos programas de pós-graduação em educação.

Palavras-chave: Autoavaliação. Pós-graduação. Programa profissional.

Abstract

The self-assessment of *stricto sensu* Graduate Programs has been included since 2019 in the evaluation policy carried out by the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES). This article discusses the self-assessment developed by the Graduate Program in Education (PPGE), in the Professional Master's modality, at the Federal University of Lavras (UFLA), with the aim of presenting the evaluation pathway undertaken by the program, highlighting the principles, objectives, goals, instruments, and self-assessment system. The theoretical framework is based on the studies of Ana Maria Saul, José Dias Sobrinho, Marcos Masseto, José Vieira de Sousa, Claudia Griboski, Mary Angela Brandalise, among other authors who address self-assessment in higher education in Brazil. The method adopted was the qualitative case study as described by Menga Lüdke and Marli André in their analysis of qualitative approaches in educational research. Data included partial self-assessment reports and the final report

prepared for the CAPES data collection for the 2021–2024 quadrennium, with emphasis on the instruments applied by the Graduate Dean's Office and by the Graduate Program itself. The results show that the program followed a self-assessment system that considered: a) Preparation of the self-assessment process; b) Data collection from the community; c) Organization of information and generation of necessary transformations for quality improvement; d) Socialization of self-assessment results with the academic community; and e) External evaluation and Meta-evaluation. It is evident that PPGE/UFLA builds a self-assessment policy that directly engages with the Brazilian critical tradition of discussions on the conduct of higher education self-assessment processes (Dias Sobrinho, 2003; Saul, 2010; Brandalise, 2010) while, at the same time, responding to CAPES' regulatory requirements. This study seeks to contribute to the debate for the purpose of exchanging experiences regarding processes developed in other institutions, fostering the circulation of knowledge produced on the topic of self-assessment of graduate programs in education.

Keywords: Self-assessment. Postgraduate studies. Professional programs.

1 Introdução

A autoavaliação tem sua relação com os processos de avaliação instaurados no contexto da educação superior brasileira no início dos anos 1990. Naquele período, a temática da avaliação institucional ganhou amplitude e consistência no país, estando associada as questões da autonomia e da qualidade, pautas essas de interesse de entidades como o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) e dos Fóruns de Pró-Reitores de Graduação e Planejamento (Ristoff, 1995).

O caráter sistemático e contínuo da avaliação da educação superior teve início com o Programa de Avaliação Institucional da Universidade Brasileira (PAIUB/1993) e, posteriormente, com o Exame Nacional dos Cursos (ENC/1995). A respeito do Paiub, Leite (2005) ressalta que este estabelecia três fases para o processo avaliativo: a avaliação interna da Universidade por seus segmentos, a avaliação externa por *experts* das áreas de conhecimento e a reavaliação com indicações de ações de melhoria e reestabelecimento do projeto pedagógico institucional. Quanto ao ENC, a autora pontua que se tratou de um exame obrigatório, com vigência de 1996 a 2003, que tinha como objetivo medir as aprendizagens dos estudantes de último ano da graduação, cuja finalidade era avaliar externamente o curso.

No caso da Pós-Graduação *stricto sensu*, o processo de avaliação iniciou-se nos anos 1970, fazendo-se uso “[...] de um sistema que caracterizava, com critérios e parâmetros, o desempenho de cursos de mestrado e doutorado em separado” (Leite, 2005, p. 29). No seu início, os cursos eram hierarquizados do melhor ao pior desempenho em uma classificação pontuada por conceitos A, B, C, D e E. Em 1998 o sistema foi modificado, inserindo-se como parâmetro níveis de excelência internacional, dessa forma, as avaliações passaram a ser “[...] expressas através de números em uma escala de 1 a 7, sendo 5 a nota máxima para mestrados e 7 a máxima para doutorados, compondo o conceito final do programa” (Leite, 2005, p. 29). Assim, foi se constituindo um amplo e sólido modelo de avaliação que busca promover qualidade e excelência da pós-graduação.

A partir do ano de 2019, foi acrescentado a esse modelo, a autoavaliação como um dos itens do processo de avaliação da pós-graduação *stricto-sensu*. Brandalise e Borges (2025) destacam que “[...] essa inclusão inaugurou uma nova fase na compreensão dos processos avaliativos, em que se reconhece não apenas o papel regulador da avaliação externa, mas também a importância de uma avaliação interna [...]”. Com isso, os

programas de pós-graduação passam a atender a obrigatoriedade de relatar seus processos internos de autoavaliação, com detalhamento da política de avaliação adotada com seus respectivos instrumentos, procedimentos e socialização.

2 Objetivo

Considerando o cenário apresentado, o presente trabalho tem como objetivo discutir os processos de autoavaliação realizados pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), na modalidade de Mestrado Profissional, da Universidade Federal de Lavras (UFLA), localizada no sul do estado de Minas Gerais. Para tanto, apresenta o percurso de avaliação realizado pelo programa, com destaque para os princípios, objetivos, metas, instrumentos e sistemática de autoavaliação. Com isso busca-se contribuir como debate para fins de troca de experiências sobre os processos desenvolvidos em outras instituições que fomentem a circulação do conhecimento produzido sobre o tema em questão.

3 Referencial Teórico

A autoavaliação (avaliação interna) fornece, segundo Dias Sobrinho (2011, p. 30), “[...] reflexões e informações que objetivam o melhoramento pedagógico, acadêmico e institucional e servem de base para as etapas seguintes”. Espera-se que “esse processo tenha um caráter permanente e participativo, isto é, mobilize amplamente os corpos docente, discente e administrativo” (Dias Sobrinho, 2011, p. 30).

Dias Sobrinho (2003, p. 43) salienta que toda a comunidade deve participar desse processo, isso se aplica “tanto nas discussões sobre a concepção, as finalidades e o desenho da avaliação, quanto no levantamento e organização das informações e dos dados quantitativos, nas pesquisas e interpretações e valorações do caráter qualitativo. O autor observa ainda que “quanto mais ampla e dedicada a participação dos atores universitários, mais significativo poderá ser o processo de auto-avaliação em termos educativos (Dias Sobrinho, 2003, p. 43).

Nessa perspectiva, a autoavaliação é assumida como “um processo social e coletivo de reflexão, produção de conhecimentos sobre a universidade, compreensão de conjunto, interpretação e trabalho de melhora” (Dias Sobrinho, 2003, p. 43). No mesmo sentido, Brandalise (2010, p. 321-322) define a autoavaliação como uma análise sistemática da instituição educativa “[...] com vistas a identificar os seus pontos fortes e fracos e a possibilitar a elaboração de planos de intervenção e melhorias”. Essa compreensão de autoavaliação coloca a instituição frente a seus problemas e potencialidades que visem a melhoria institucional.

A necessidade da avaliação institucional das universidades brasileiras começou a ser delineada ainda no início dos anos 1980, quando a questão da avaliação passou a chamar a atenção da comunidade científica, dos movimentos docentes e das agências governamentais ligadas à educação superior. Dias Sobrinho e Balzan (1995) apontam dois principais motivos da necessidade da avaliação institucional no período: o cumprimento do princípio de prestação de contas à sociedade e o fortalecimento das instituições públicas ante as contínuas ameaças de privatização. Nesse período, três propostas foram discutidas: o Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU/1983), o Relatório da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNRES/1985) e o Grupo de Estudos da Reforma da Educação Superior (GERES/1986) (Dias Sobrinho, 2003; Barreyro; Rothen, 2008; 2011).

Ainda na década de 1980, algumas experiências pioneiras de avaliação institucional foram desenvolvidas no interior de algumas Universidades brasileiras, caso das práticas avaliativas realizadas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade de Brasília (UnB) e Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) (Balzan; Dias Sobrinho, 1995). Dias Sobrinho e Balzan (1995 p. 8) mencionam que essas iniciativas tiveram o mérito “não só da produção de uma significativa massa crítica na área, mas também de definirem a titularidade da avaliação”. Essas práticas de avaliação se encontram reunidas em livro organizado por Balzan e Dias Sobrinho, sob o título de “Avaliação Institucional: teoria e experiências”, publicado pela primeira vez pela Cortez Editora, em 1995. Nele estão reunidas “as primeiras reflexões sistemáticas sobre processos concretos de avaliação institucional” (Dias Sobrinho; Balzan, p. 9).

Borges e Brandalise (2022) listam outras instituições que relataram seus processos de avaliação institucional ao longo dos anos 1990, caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Universidade São Francisco (USF) e Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP).

Outro importante destaque da autoavaliação aparece no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado em 2004. O sistema comporta três componentes: a avaliação institucional, a avaliação de cursos e a avaliação de desempenho dos estudantes. Sousa e Griboski (2024, p. 5) destacam a centralidade que a autoavaliação institucional teve na política do Sinaes, pontuando que “[...] o Sinaes concebe a avaliação interna como o ponto de partida do processo avaliativo, devendo ter um caráter educativo e voltado para a tomada de decisão pela IES, a participação coletiva, o aperfeiçoamento institucional e a autorregulação. [...]”. Na sua concepção inicia, o sistema indicava que “as informações levantadas por meio da autoavaliação deveriam ser complementadas pela avaliação externa realizada por membros da comunidade acadêmico-científica, *in loco*” (Sousa; Griboski, 2004, p. 5).

No âmbito da pós-graduação brasileira, Masseto (2004) aponta que as primeiras experiências de autoavaliação foram realizadas nos anos 1980, com destaque para o processo ocorrido no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), coordenado pela professora Ana Maria Saul, do qual se originou o paradigma de avaliação emancipatória. Outro processo foi coordenado pelo professor Marcos Masseto, de 1983 a 1985, com a realização da autoavaliação dos programas de mestrado e doutorado da PUC-SP. Outras experiências foram realizadas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1987, pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1989, e, mais tarde, entre 1994 a 1995 a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) também desenvolveu sua autoavaliação.

Apesar desses esforços e de outros projetos que se multiplicaram para o desenvolvimento de práticas de autoavaliação, Masseto (2004) menciona que essas experiências foram deixadas de lado diante da sobrevalorização do modelo de avaliação da CAPES. Segundo o autor, a consequência disso foi um direcionamento dos Programas quase que exclusivamente a “compreender, discutir e analisar contínua e exaustivamente

os múltiplos, controvertidos, sempre modificados e complexificados critérios de avaliação da Capes” (Masetto, 2004, p. 8).

A partir de 2017, a ficha de avaliação dos Programas para o quadriênio 2017 a 2020, passou a incluir a autoavaliação como um dos itens da avaliação externa, assim os relatórios de avaliação apresentaram os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa, com foco na formação discente e produção intelectual. No ano de 2019, a Capes publicou um Relatório de Grupo de Trabalho intitulado “Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação”, contendo a divulgação dos resultados de estudos e proposições resultantes das discussões do grupo, cuja finalidade foi aprimorar o processo e de instrumentos relacionados a avaliação da pós-graduação.

No Relatório de Grupo de Trabalho, a autoavaliação é compreendida como “[...] processo de se avaliar a si próprio, por vezes também chamada avaliação interna ou avaliação institucional, quando referida às organizações”, assim, “seu principal objetivo é formativo, de aprendizagem” (Brasil, 2019, p. 7). Entende-se ainda que “a autoavaliação é um processo avaliativo conceituado e autogerido pela comunidade acadêmica. A comunidade tem a titularidade da avaliação” (Brasil, 2019, p. 7). No Relatório, sugere-se uma sequência de etapas para a realização do processo de autoavaliação: 1) Políticas e preparação: sensibilização, diagnóstico e elaboração do projeto; 2) Implementação e procedimentos: método, instrumentos, ida a campo e análises; 3) Divulgação dos resultados; 4) Uso dos resultados: autoanálise crítica e subsídio ao planejamento estratégico; e 5) Metaavaliação.

A respeito da avaliação dos Programas empreendida pela CAPES, somadas agora a autoavaliação interna sob responsabilidade dos cursos, cabe pontuar que tanto os programas acadêmicos, quanto os profissionais, são avaliados com os mesmos parâmetros pelo órgão avaliador. Na ficha de avaliação da área da educação, do quadriênio 2017-2020, a diferença pode ser constatada no item 3.2. Impacto econômico, social e cultural do programa do quesito Impacto, no qual o valor de 30% é distribuído da seguinte forma: 3.2.1. Desenvolvimento de atividades do PPG nas seguintes dimensões referentes aos impactos e à relevância - a) Impacto e relevância econômica, b) Impacto e relevância social e c) Impacto e relevância cultura (70% para Acadêmicos e 80% para Profissionais) e 3.2.2. Grau de impacto de natureza econômica, social e cultural das atividades colaborativas desenvolvidas pelo PPG (30% para Acadêmicos e 20% para Profissionais).

Na atual ficha de avaliação da área da educação (2025-2028), houve modificação na ficha, sendo reestruturados os quesitos e itens, com a nomeação de: 1. Programas, 2. Formação e Produção Intelectual e 3. Impacto (local, regional, nacional, internacional) (Brasil, 2025). Segundo Brandalise e Borges (2025), essa reformulação no processo de avaliação acarretou a inserção de um detalhamento da autoavaliação realizada pelos PPGs em seus relatórios quadrienais, contemplando: desenvolvimento de políticas e ações de autoavaliação; acompanhamento de suas metas, destacando a formação e produção intelectual dos discentes; sistemática de credenciamento, acompanhamento, recredenciamento e descredenciamento de docentes; sistemática de escuta aos alunos e egressos; canal de comunicação com a comunidade acadêmica; e participação de membros externos nas comissões de autoavaliação dos programas.

Na área de Educação, para o quadriênio 2017-2020, Pilatti, Cantorani e Cechin (2024) mencionam que o total de programas presente na área e avaliados naquele quadriênio foi de 188, dos quais 132 são acadêmicos (70,21%) e 51 profissionais (29,79%). Identificaram a existência de 14 programas de pós-graduação com os conceitos 6 e 7, compostos por 753 docentes permanentes, desses programas, quatro possuem o conceito 7 e dez, o conceito 6. Conforme os autores, “o número médio de docentes por

programa na área é 53,79 (mínimo 15, máximo 121). Desmembrando o grupo, as médias são de 64,36 docentes (mínimo 26, máximo 121) nos programas em instituições públicas e 15 docentes (mínimo 15, máximo 15) nos programas em instituições privadas” (Pilatti; Cantorani; Cechin (2024, p. 14).

4 Método

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso qualitativo, conforme salientam Lüdke e André (2015, p. 20) “o interesse, [...], incide naquilo que ele tem de único, de particular, mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros casos e situações”. Daí a escolha do estudo de caso, considerando que “quando queremos estudar algo singular, que tenha um valor em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso (Lüdke; André, 2015, p. 20).

Neste sentido, a seleção do caso singular foi do processo de autoavaliação desenvolvido pelo PPGE – Mestrado Profissional – da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Para composição deste estudo, foram cotejados os dados resultantes do processo de autoavaliação realizado pela instituição a partir de seus relatórios parciais de autoavaliação e do relatório final elaborado para a coleta Capes do quadriênio 2021-2024, com destaque para os instrumentos aplicados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e pelo Programa de Pós-Graduação.

Os dados foram analisados com base no percurso da avaliação realizada pela instituição federal e pelo programa, destacando-se os princípios, os objetivos, as metas, os instrumentos e a sistemática de autoavaliação. Nessa análise, considerou-se ainda a qualidade das dissertações defendidas no Mestrado Profissional em Educação e sua adequação à área de concentração e linhas de pesquisa do Programa.

5 Resultados e Discussão

O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), Mestrado Profissional, da Universidade Federal de Lavras (UFLA), iniciou suas atividades no ano de 2011, sendo reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) pela Portaria MEC nº 982, de 26/7/2012, publicada no Diário Oficial da União de 30/7/2012, seção 1, p. 26. O Programa tem como área de concentração “Formação de Professores”, tendo como objetivo a qualificação de professores para a atuação profissional avançada, transformadora de procedimentos e processos inerentes à atuação docente, realizada por meio da reflexão sobre a prática pedagógica, da incorporação de método científico e da utilização de recursos tecnológicos aplicáveis ao ensino/aprendizagem escolar.

A área de concentração do PPGE-UFLA está constituída por três linhas de pesquisa: Fundamentos da Educação, Corpo e Cultura: Teoria e Prática nos Processos Educativos (Linha 1); Desenvolvimento Profissional Docente, Práticas Pedagógicas e Inovações (Linha 2); e Linguagens, diversidade cultural e inovações pedagógicas (Linha 3). A Linha 1 compreende as pesquisas e as experiências pedagógicas que abarcam o campo dos fundamentos da educação, do corpo e da cultura com a abordagem de diferentes perspectivas filosóficas e científicas para a compreensão dos processos educativos. A Linha 2 tem por objetivo investigar processos de desenvolvimento profissional docente com ênfase nas práticas pedagógicas e inovações desde os sistemas de ensino à sala de aula, inclusive no âmbito das políticas públicas educacionais. A Linha 3 abrange estudos sobre a multiplicidade de saberes, de espaços e de diferentes formas de produção do conhecimento, bem como suas relações com as inovações pedagógicas no processo de formação de professores.

A área de concentração do PPGE-UFLA e suas linhas de pesquisa mostram a preocupação na articulação entre fundamentos teóricos, práticas pedagógicas e inovação, correspondentes ao foco de cada uma das linhas. Além disso, busca atender as exigências da avaliação externa da CAPES, no que se refere a valorização da pós-graduação com impactos sociais e culturais (Brasil, 2025), principalmente o caso dos programas profissionais.

Desde a sua implantação, o curso tem recebido uma elevada demanda de candidatos em seus processos seletivos, sendo 133 candidatos no ano de 2011, 202 candidatos em 2012, 138 candidatos em 2013, 224 no ano de 2014, 252 no ano de 2015. Em 2016, foram realizadas duas seleções, uma, no primeiro semestre que contou com 142 inscrições e a outra, no segundo semestre, com 96 inscrições, totalizando 238 candidatos. No ano de 2017, o processo seletivo contou com 281 inscrições. Em 2018, foram inscritos 137 candidatos. Vale pontuar que houve um aumento de vagas – 54 vagas anuais. No ano de 2019, foram 139 inscrições, com oferta de 42 vagas. No ano de 2020, foram inscritos 203 candidatos para 40 vagas distribuídas nas 3 Linhas de Pesquisa que compõem o Programa. Em 2021, foram 119 inscrições para 27 vagas.

A partir do ano de 2022, o Programa passou a oferecer duas turmas no curso de Mestrado: uma em caráter de demanda específica e conjunta para profissionais vinculados ao Projeto de Formação - Trilhas de Futuro Educadores, executado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (SEE-MG). Trilhas de Futuro é um projeto do Governo do Estado de Minas Gerais que visa a ofertar, gratuitamente, cursos de Aperfeiçoamento, Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu para servidores da Educação do Estado de Minas Gerais, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Resolução SEE nº 4834/2023. Com o acordo assinado, foram oferecidas 50 vagas para os 171 servidores da SEE-MG que se inscreveram no processo seletivo.

O elevado número de candidatos indica a relevância do Programa na formação de quadros profissionais da educação, considerando que grande parte dos mestrandos atuam como professores vinculados ao ensino básico. Essa procura revela o impacto social do programa, reforçando sua legitimidade e alinhamento com a lacuna que é a oferta de mestrados e doutorados para profissionais da educação básica.

O PPGE conta com um quadro de 25 docentes, sendo 20 docentes permanentes e 5 docentes colaboradores. O Programa congrega em seu corpo docente professores dos seguintes departamentos da UFLA: Departamento de Educação (DED), Departamento de Estudos da Linguagem (DEL), do Departamento de Educação Física (DEF) e do Departamento de Educação em Ciências Físicas e Matemática (DFM), que têm uma tradição estabelecida na oferta de formação inicial e continuada de professores para a educação básica, por intermédio de seus cursos de licenciatura, cursos de especialização, projetos de formação de professores já concluídos e outros em andamento (Pró-docência, Projeto Veredas, PIBID, Residência Pedagógica, PIBLIC, PRÉ-UNI etc.). Além disso, o Programa conta com a participação de uma docente da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e de um docente do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET – Campus Nepomuceno).

Em relação aos processos de autoavaliação, o projeto de avaliação interna da UFLA abrange aspectos de natureza quantitativa e qualitativa, compreendendo etapas que envolvem a preparação, o desenvolvimento e a consolidação de ações que permitem situar a administração central e os órgãos reguladores das atividades universitárias, quanto ao desenvolvimento das políticas implantadas no âmbito da Universidade. Contempla, inclusive, setores empregadores (mercado de trabalho) e sobretudo egressos de pós-graduação. Esses resultados podem ser analisados à luz de Dias Sobrinho (2003)

que entende a avaliação como um processo que leva a instituição a uma reflexão que se direciona para a melhoria que visa a sua qualidade.

O processo de autoavaliação institucional é realizado por meio da coleta de dados primários e, também, de dados secundários. Os dados primários são reunidos quando a Comissão Própria de Avaliação (CPA) realiza ações buscando mobilizar a comunidade acadêmica, além da comunidade externa à UFLA, para uma participação mais efetiva no processo de autoavaliação. Nesse sentido, foi implementado um conjunto de questionários, os quais permitem aos discentes, docentes, servidores técnico-administrativos e cidadãos de Lavras e região opinarem a respeito do desenvolvimento da Instituição. Esses questionários são disponibilizados pela CPA utilizando os formulários eletrônicos do Google Docs. Os questionários são compostos, essencialmente, por questões objetivas; entretanto, é também disponibilizado um campo de texto livre para que o respondente possa se manifestar acerca de assuntos não tratados nas questões objetivas.

Em 2021, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) implementou o sistema de autoavaliação dos Programas de Pós-graduação por meio de questionário on-line, com o objetivo de conhecer e qualificar percepções e informações de caráter qualitativo sobre o desempenho dos PPGs da UFLA. No caso específico da Pós-graduação da UFLA, é desenvolvida a autoavaliação semestral dos Programas de Pós-graduação, pela PRPG, com o objetivo de proporcionar o autoconhecimento de cada programa, de suas áreas de concentração e linhas de pesquisa, do perfil dos docentes e discentes, do corpo técnico de apoio, das parcerias vigentes, da infraestrutura, do tipo de financiamento, entre outros, permitindo assim, a definição de metas e ações para aprimoramento continuado.

Assim, a Política de Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFLA se insere no plano institucional do Programa de Autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação (PAPG) implementado pela Pró-Reitoria de Pós-graduação (PRPG). No questionário online do PAPG são abordadas questões relacionadas à atuação geral dos Programas de Pós-Graduação, da Coordenação, da Secretaria, perguntas relativas à contribuição de disciplinas obrigatórias e optativas, da orientação do discente, bem como, questões em que o próprio discente pode se autoavaliar no comprometimento com as disciplinas cursadas e com o desenvolvimento do projeto de pesquisa, com acréscimo de uma questão para indicação de elogios, críticas e sugestões. Os discentes avaliam as afirmações de cada item em: não se aplica (0); discordo totalmente (1), discordo parcialmente (2), não concordo nem discordo (3), concordo parcialmente (4) e concordo totalmente (5). No questionário, a PRPG assegura o sigilo e anonimato da identidade dos discentes participantes nas respostas as oito questões apresentadas no instrumento de avaliação.

No caso específico da autoavaliação do PPGE-UFLA, são realizadas uma série de ações que buscam o estabelecimento de parcerias com os diferentes sujeitos que integram o Programa (alunos, egressos, professores e comunidade escolar), com a finalidade do acompanhamento de metas contidas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e em seu Planejamento Estratégico. Entre essas ações de autoavaliação implementadas pelo PPGE/UFLA destacam-se: criação de um instrumento avaliativo das disciplinas ofertadas pelo PPGE; criação de questionários para alunos, egressos e professores; realização de seminário de autoavaliação; análise dos dados coletados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA); análise de dissertações defendidas no Programa; produção de textos sobre as contribuições e produção de relatórios.

Outras ações de autoavaliação também desenvolvidas pelo PPGE-UFLA, adotam como referência os relatórios produzidos nas avaliações quadrienais pela área de Educação/Capes, caso específico da ficha de avaliação 2017-2020 que fundamentou

reuniões com docentes e discentes do Programa, contanto ainda com palestra presencial e online com o coordenador adjunto para os programas profissionais da área da educação (Prof. Nonato Assis de Miranda) e com especialista em avaliação educacional (Profa. Sandra Zakia Sousa), que receberam os resultados da última avaliação quadrienal e puderam estabelecer discussões a partir desses dados e indicadores.

A autoavaliação do Programa está estruturada em momentos que se realizam por meio de ações internas ao Programa, que possibilitam a participação de todos os envolvidos com o Curso (discentes, egressos, docentes e comunidade), e também por ações externas que contam com especialistas da área da educação, constituindo-se por pares de outras Instituições/Programas, nomeados por Portaria da Coordenação do PPGE/UFLA. Assim, a Portaria da Coordenação do PPGE/FAELCH nº 1, de 04 de abril de 2023, constituiu Comissão Externa de Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFLA composta pelo professores Adolfo Ignacio Calderón (PUC-Campinas), José Carlos Rothen (UFSCar), Laurizete Ferragut Passos (PUC-SP), Mary Ângela Teixeira Brandalise (UEPG) e Sandra Maria Zákia Lian Sousa (USP). Essas ações se relacionam com a perspectiva de autoavaliação defendidas por Dias Sobrinho (2003) e Brandalise (2010), que destacam a importância da participação da comunidade no processo de avaliação.

Os princípios básicos que balizam a autoavaliação do Programa são a emancipação, a decisão democrática, a transformação e a crítica educativa (Saul, 2010). Considera-se que esses princípios revelam a natureza de uma avaliação participativa e democrática, sendo, portanto, imprescindível a democratização do processo com a participação e a legitimidade de toda a comunidade acadêmica, do qual se espera finalidades diagnósticas e formativas que alimentem processos de autorreflexão e de autoavaliação em vistas a melhoria da qualidade do Programa, cujo enfoque “busca apreender o fenômeno em seus movimentos e em sua relação com a realidade, objetivando a sua transformação e não apenas sua descrição” (Saul, 2010, p. 69).

O objetivo principal da Política de Autoavaliação do PPGE-UFLA é organizar, descrever, analisar, interpretar e avaliar o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), no intuito de desvelar as suas potencialidades e dificuldades com a finalidade de acompanhar sistematicamente a formação dos estudantes e o perfil dos egressos do curso. Essa política abrange o Curso de Mestrado e se estende para o Curso de Doutorado Profissional que foi aprovado na APCN do ano de 2024, de modo a garantir uma análise globalizada do contexto do Programa. O objetivo da política de autoavaliação do Programa coaduna com o que prevê Brandalise (2010) ao defender que a autoavaliação deve evidenciar as potencialidades e fragilidades com vistas a intervenções que busquem a melhoria institucional.

As metas do Programa incluem: a sensibilização da comunidade para a participação de todos no processo, considerando o planejamento, apresentação de dados, proposição de ações, avaliação processual; realização de reuniões, seminários, encontros para discussão e socialização dos resultados da autoavaliação; criação de uma dinâmica de acompanhamento dos dados relativos à publicação discente e de egressos (livros, capítulos, artigos, trabalhos completos e resumos em eventos); organização de estratégias para acompanhamento de egressos (avaliação da formação recebida, empregabilidade, continuidade dos estudos, indicação de egressos em destaque), por meio da aplicação de questionários, convite para participação em eventos, proposição de dossiê temático etc e a tomada de decisão da Coordenação do Programa, da Direção da Faculdade e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação com os resultados da autoavaliação do Programa.

Sobre a sistemática de autoavaliação compreende uma metodologia que abrange as seguintes fases: a) Preparação do processo de autoavaliação: nessa fase acontece a conscientização de toda a comunidade acadêmica para aceitação do processo de avaliação. A intensa participação de todos os membros da instituição é de fundamental importância, por isso é essencial desde a elaboração do processo. Nessa fase é validado o princípio de adesão voluntária; b) Coleta de dados junto à comunidade: esse segundo momento contou com a participação da comunidade, por meio da aplicação de questionários on-line como instrumentos para a coleta de dados, cuja participação considerou a adesão voluntária dos participantes do processo; c) Organização das informações e geração das transformações necessárias para a melhoria da qualidade: os resultados dos dados coletados são organizados em planilhas geradas pelo Google Forms, que também gera gráficos com a tabulação das respostas dos participantes do processo; d) Socialização dos resultados da autoavaliação com a comunidade acadêmica: a socialização dos resultados foi realizada em alguns momentos que reuniram docentes e discentes do Programa por meio de reuniões ou seminários de discussão dos resultados da avaliação do Programa; e e) Avaliação externa e Metaavaliação: nesse momento o curso se abre os processos avaliativos de especialistas externos, principalmente os pares de outras universidades, mas também outros membros significativos de setores da sociedade. Na metaavaliação se filtram as críticas e recomendações dos especialistas externos e estabelecem as principais medidas de ação para o desenvolvimento futuro da autoavaliação. Nota-se que a metodologia de autoavaliação assumida pelo Programa se fundamenta na proposta contida no Relatório publicado pela CAPES (Brasil, 2019) com sugestões para o desenvolvimento da autoavaliação dos programas pós-graduação.

No tocante à qualidade das dissertações defendidas no Programa e sua adequação à área de concentração e linhas de pesquisa do Programa, observa-se que, na Linha 1 - Fundamentos da Educação, corpo e cultura: teoria e prática nos processos educativos, as pesquisas realizadas abordam temas fundamentais para a educação contemporânea, com enfoques diversificados que englobam desde questões epistemológicas e filosóficas até investigações sobre metodologias pedagógicas e políticas educacionais. Na Linha 2 - Desenvolvimento Profissional Docente, Práticas Pedagógicas e Inovações, as dissertações defendidas demonstram um forte alinhamento com a área de concentração Formação de Professores, abordando aspectos essenciais da docência, desde a formação inicial e continuada até a inserção de práticas inovadoras no ensino. Na Linha 3 Linguagens, Diversidade Cultural e Inovações Pedagógicas, as dissertações defendidas abordam diferentes perspectivas sobre práticas pedagógicas inovadoras, o papel da leitura e da escrita no ensino, bem como o impacto das novas tecnologias no processo educativo.

Entende-se que as dissertações defendidas no PPGE-UFLA se relacionam com as proposições da área de concentração e das três linhas de pesquisa que constituem o Programa, buscando atender as exigências da CAPES em termos de coerência entre a produção acadêmica e os resultados gerados pelas pesquisas. A ênfase em questões epistemológicas, práticas pedagógicas e inovações didáticas, demonstra a atenção do Programa na promoção de impactos sociais, culturais e educacionais, conforme previsto na ficha de avaliação da CAPES (Brasil, 2025). Mas ainda persiste o desafio do acompanhamento dos egressos, com a finalidade de verificar o alcance dessas contribuições na atividade profissional.

6 Considerações finais

O artigo teve como objetivo apresentar o processo de autoavaliação desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), na modalidade de Mestrado Profissional, da Universidade Federal de Lavras (UFLA), cuja área de concentração é a Formação de Professores. A partir de um estudo de caso, foram descritos e discutidos os princípios, os objetivos, as metas, os instrumentos e a sistemática de autoavaliação implementados no Programa.

Os resultados analisados evidenciam que o PPGE/UFLA constrói uma política de autoavaliação que dialoga diretamente com a tradição crítica brasileira das discussões sobre a condução dos processos de autoavaliação da educação superior (Dias Sobrinho, 2003; Saul, 2010; Brandalise, 2010) e, ao mesmo tempo, responde às exigências regulatórias da Capes. A tensão entre a busca de uma avaliação emancipatória, que fomenta reflexão e transformação, e a necessidade de atender a parâmetros externos de avaliação permanece como um desafio central da política de autoavaliação.

Identifica-se que o desafio central consiste em garantir que a autoavaliação não se reduza a uma formalidade burocrática, mas que os resultados sejam efetivamente incorporados à tomada de decisão e ao planejamento estratégico do Programa, contribuindo para a melhoria contínua da formação de professores e para o fortalecimento de seu impacto social. Nesse sentido, compreende-se que a experiência relatada pode contribuir para o debate que se dá em torno da construção de processos avaliativos participativos e socialmente referenciados.

Referências

BARREYRO, G. B.; ROTHEN, J. C. Para uma História da Avaliação da Educação Superior Brasileira: Análise dos documentos do Paru, Cnres, Geres e Paiub. **Avaliação**, Campinas; Sorocaba, SP, v. 13, n. 1, p. 131-152, mar. 2008.

BARREYRO, G. B.; ROTHEN, J. C. Avaliação da educação superior como política pública. In: ROTHEN, J. C.; BARREYRO, G. B. (orgs.). **Avaliação da educação: diferentes abordagens críticas**. São Paulo: Xamã, 2011. p. 75-87.

BORGES, R. M.; BRANDALISE, M. A. T. Experiências de avaliação institucional em universidades brasileiras: a produção científica dos anos 1990. **Cadernos de Pesquisa**, São Luís, v. 29, p. 279-301, 2022.

BRANDALISE, M. A. T. Avaliação institucional da escola: conceitos, contextos e práticas. **Olhar de Professor**, Ponta Grossa, v. 13, p. 317-332, 2010.

BRANDALISE, M. A. T.; BORGES, R. M. Autoavaliação na Pós-graduação em Educação do Brasil: estado do conhecimento (2002-2024). **Práxis Educativa**, Ponta Grossa, v. 20, p. 1–19, 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. **Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação**. Brasília: Capes, 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. **Fichas de Avaliação Acadêmico e Profissional – Educação – referente ao quadriênio 2025-2028 – Área 38**. Brasília: CAPES, 2025.

DIAS SOBRINHO, J.; BALZAN, N. C. Introdução. In: BALZAN, N. C.; DIAS SOBRINHO, J. (orgs.). **Avaliação Institucional: teoria e experiências**. São Paulo: Cortez, 1995, p. 7-13.

DIAS SOBRINHO, J. Avaliação da educação superior: regulação e emancipação. **Avaliação**, Campinas; Sorocaba, v. 8, n. 2, p. 31-47, 2003.

DIAS SOBRINHO, J. Qualidade e garantia da qualidade: acreditação da educação superior. In: ROTHEN, J. C.; BARREYRO, G. B. (org.). **Avaliação da educação: diferentes abordagens críticas**. São Paulo: Xamã, 2011. p. 17–41.

LEITE, D. **Reformas Universitárias: Avaliação Institucional Participativa**. Petrópolis: Vozes, 2005.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. 2. ed. reimpr. Rio de Janeiro: E.P.U, 2015.

PILATTI, L. A.; CANTORANI, J. R. H.; CECHIN, M. R. Consolidação acadêmica dos docentes de pós-graduação em educação e em ensino em programas bem avaliados. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 50, e271664, 2024.

RISTOFF, D. Avaliação Institucional: pensando princípios. BALZAN, N. C.; DIAS SOBRINHO, J. (orgs.). **Avaliação Institucional: teoria e experiências**. São Paulo: Cortez, 1995, p. 37-51.

SAUL, A. M. **Avaliação Emancipatória: desafio à teoria e à prática de avaliação e reformulação de currículo**. 8ª. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2010.

SOUSA, J. V.; GRIBOSKI, C. M. Autoavaliação institucional no marco do Sinaes: movimentos e tensões no uso dos resultados para a qualidade da educação superior. **Revista Cocar**, Belém, v. 29, p. 1-20, 2024.

MASETTO, M. **Autoavaliação em cursos de Pós-Graduação: teoria e prática**. São Paulo: Papyrus, 2004.